

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АЛЬПИНИЗМУ
класс высотно-технический

ОТЧЁТ

о восхождении на пик **Асан (4230 м)**
по маршруту
Владимира Альперина (кф. 3 стены), 5Б к.с.

Сборной командой г. Санкт-Петербурга и г. Барнаула
за период с 25.07.2021 по 27.07.2021

Тренеры команды: Тимошенко Т. И.
Молодожен В. А.
Гусельников В. М.

Руководитель: Панов А. О.
Участники: Кочубей О. А.
Лежнев А. П.

Санкт-Петербург
2021

Общая информация

Руководитель: Панов А. О. - КМС.
Участники: Кочубей О. А. - I сп.р.
Лежнев А. П. - КМС
Тренеры: Тимошенко Т. И.
Молодожен В. А.
Гусельников В. М.
Организация: Спортивный клуб альпинистов "Восхождение"

Характеристика объекта восхождения

Горный район: Гиссаро-Алай, ущелье Каравшин.
Номер маршрута по классификационной таблице: 5.4.3.3.
Наименование вершины: пик Асан (4230 м)

Характеристика маршрута

Название маршрута: Альперина (по кф. 3 стены)
Категория сложности: 5Б
Характер маршрута: скальный.
Перепад высот маршрута: 730 м.
Протяженность маршрута: 1000 м.
Протяженность стеновой части: 900 м.
Протяженность участков:
V к/тр: 380м
VI к/тр: 400м
Средняя крутизна:
основной части маршрута: 80 градусов
всего маршрута: 70 градусов
Ходовых часов до вершины:
1 день: 2.5 часа (15:30 - 18:00)
2 день: 12 часов (07:30 - 19:30)
3 день: 4 часа (07:00 - 11:00)
Всего: 18.5 часов.

Ночевка 25-26.08.2019 - лежачая, на площадках под маршрутом

Ночевка 26-27.08.2019 - лежачая, на полке R11

Выход из БЛ: 25 июля 2021
Начало работы на маршруте: 25 июля 2021
Выход на вершину: 27 июля 2021
Возвращение в БЛ: 27 июля 2021

GPS координаты начала м-та: N39.60914 E70.25645
GPS координаты БЛ: N39.63576 E70.26865

Использовано точек страховки

Подсчет не велся.

На маршруте своих точек и шлямбуров командой не оставлено.

Ответственный за отчет: Панов А.О. aopanov@gmail.com

Общее фото

Карта-схема района (топографическая).

Подход

Из базового лагеря на правом берегу р.Кара-суу двигаться вверх по тропе вдоль реки (2 км) и далее вдоль ледника (еще 500 м), подняться по конусу осыпи к бараньим лбам. С вершины конуса подняться по бараньим лбам 50 м вверх, до следующей осыпи. С рюкзаком лезть неприятно, возможно понадобится веревка. На подъеме забито несколько шлямбуров, на расстоянии 20-30м. Далее с небольшим набором высоты траверсировать вдоль стены направо. Не доходя 150 м. до начала маршрута есть площадки под палатку, в 50 м левее есть небольшой снежник.

Обзорное фото маршрута

Маршрут

Практически все станции на маршруте оборудованы шлямбурами, так же встречаются промежуточные шлямбура.

На ключевых участках страховка затруднена, щель шириной под камалоты **BD #5-6**, есть 1-2 промежуточных шлямбура на веревку.

Воды нет на протяжении всей стены.

Единственная полка под палатку на R11. Так же есть площадки на вершинном гребне.

Маршрут монолитен, практически нет живых камней (кроме трех последних веревок стенной части.)

На спуске много дюльферных петель (шлямбуров практически нет, большинство станций на 3-4 крюках и старых петлях).

R0-R1: С плеча в основании контрфорса двигаться вверх в направлении большой трещины. Станция на шлямбуре + свои точки. **50м, V.**

R1-R2: Вверх в сторону большого внутреннего угла-карниза, под карнизом траверсировать влево 2м, вылезти на серию полок (шлямбур), вверх ещё 10м до станции в основании ключевой трещины. Станция на полке, 2 шлямбура. **60м, V+ (5с+).**

R2-R3: Первые 10м трещина под кисть, через 10 метров расширяется, начинаются ключевые участки. Станция на двух шлямбурах. **55м, VI+ A2 (6с).**

R3-R4: Далее вверх по щели, станция на полочке на двух шлямбурах. **55м, VI+ A2 (6b/6с).**

R4-R5: Вверх по щели до камина. Станция, есть шлямбур. **25м, VI+ A2 (6b/6с).**

R5-R6: По камину вверх и далее до станции, 2 шлямбура. **25м, VI (6а).**

R6-R7: Вверх по системе щелей в сторону камина с пробкой, выйти на хорошую полку. Станция на двух шлямбурах. **50м, VI (6а+).**

R7-R8: По камину с пробками выйти на полку **30м, V+ (6а).**

R8-R9-R10: Вверх по левой грани огромного внутреннего угла, лазание средней сложности, подойти под большую расщелину, уводящую за правый угол внутреннего угла. В расщелине заклиненный камень. **100м, V+ (5с/6а).**

R10-R11: По разрушенному рельефу подойти под заклиненную глыбу, траверсировать вправо вылезти на полку-ночевку. На вылазе, на правой стене, есть шлямбур. Станция на шлямбурах. **30м, VI+ A2 (6с).**

R11-R12: С полки вверх по широкой щели (BD 5-6) 15м и дальше вправо вверх по внутреннему углу на полку. Станция, есть шлямбур. **40м, VI (6б).**

R12-R13: Влево по внутреннему углу с широкой щелью (5-й, 6-й камалот) выйти на вершину пальца. Станция, есть шлямбур. **35м, V+ (6а).**

R13-R14: Прямо от станции неприятный траверс горизонтально вправо 10м, далее по разрушенному углу выйти на серию полок. **55м, VI- (6а).**

R14-R15: Траверс влево 5м, далее вверх 40м **45м, V+ (5с).**

R15-R16: Вверх 20, далее траверс в основание разрушенного угла-камина. **45м, V+ (5с).**

R16-R17: Вверх по разрушенному углу с перьями, выйти на полку-террасу. **60м, VI (6а).**

R17-R18: Далее по простым скалам двигаться вверх в сторону гребня. **150м, II-IV.**

R18-R19: Перед выходом на гребень - небольшой камин, пройти в левой части, выйти на гребень-перемычку между п. Асан и п. Усен. **20м, V (5b).**

R19-Вершина: По гребню к вершине. **200м, II.**

Асан 4230м
м-т Альперина 5Б

Спуск

Спуститься 50м вниз по гребню в сторону в. Кыркчилта. Отсюда 7 дюльферов вниз на плечо пика Асан. Тут главное не промахнуться и не начать спускаться влево, в сторону р. Кара-суу. По гребню плеча пешком (со страховкой) до контрольного тура. Отсюда 3 дюльфера в сторону в.Кыркчилта (60м+35 м+25м), до серии осыпных полок. По полкам пешком и дюльферами двигаться вниз. Пересечь осыпь под стены в.Кыркчилта и по правой стороне ущелья спускаться вниз до р.Кара-суу. Далее по тропе вниз до базового лагеря.

Схема спуска

График движения и погодные условия

Тактические действия команды

25 июля. Команда вышла из лагеря в ущелье р. Кара-суу в 12:00, к 13:30 подошли к подъему на бараньи лбы. В 14:30 поднялись на ночевку. Поставили палатку, Лежнев А. отправился в ущелье вниз набирать воду, Панов А. и Кочубей О. обработали первые три веревки.

Лидировал Панов А.

Участки R0 - R2 пройдены свободным лазанием.

Участок R2 - R3 пройдены на ИТО с подлазами.

26 июля. В 07:30 начали подъем по перилам. К 16:00 поднялись на ночевку (R11). Обработали еще 2 веревки выше ночевки (до R13).

Лидировал Панов А.

Участки R3 - R5 и R10 - R11 пройдены на ИТО с подлазами.

Остальные участки пройдены свободным лазанием.

27 июля. В 07:00 начали подъем по перилам. В 10:00 вылезли на полку-террасу (R17). К 11:00 были на вершине. Снята записка Савельева от 2019г. (маршрут Тимофеева 6А). Закончили дюльфера в 15:30.

Лидировал Лежнев А.

Участки R13 - R19 пройдены свободным лазанием.

Участок R3-R4 (Панов А.)

Участок R10-R11 (Панов А.)

Ночевка на R11

Команда на вершине (Панов А., Кочубей О., Лежнев А.)

